

BUGUNGI KUNDAGI IMLO MUAMMOLARI

Ro'ziyeva Marjona Ixtiyor qizi

Termiz davlat universiteti O'zbek filologiyasi fakulteti

Amaliy filologiya yo'nalishi 1 - kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7660662>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslik uchun muhim bo'lgan imlo qoidalari va shu bilan bog'liq muammolar haqida so'z boradi. Chunki madaniyatning birinchi bosqichidan biri bu nutqning imloviy jihatdan to'g'ri bo'lishi hisoblanadi. Maqolada bugungi kundagi imlo muammolarimiz yoritilgan va ularni yechish haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: lotin, kirill, imlo, alifbo, savod.

СЕГОДНЯШНИЕ ПРОБЛЕМЫ С ПРАВОПИСАНИЕМ

Аннотация. В данной статье рассматриваются правила правописания и связанные с ними проблемы, важные для языкознания. Потому что одним из первых этапов культуры является правописание правильной речи. В статье освещаются проблемы правописания, с которыми мы сталкиваемся сегодня, и предлагаются способы их решения.

Ключевые слова: латиница, кириллица, орфография, алфавит, грамотность.

TODAY'S SPELLING PROBLEMS

Abstract. This article discusses spelling rules and related problems that are important to linguistics. Because one of the first stages of culture is spelling correct speech. The article highlights the spelling problems we face today and suggests how to solve them.

Key words: Latin, Cyrillic, spelling, alphabet, literacy.

Mustaqillikka erishgach o'zbek tiliga Davlat tili maqomi berilganligi ona tilimiz nufuzini oshishida asosiy sabablardan biri bo'ldi. Milliy iftixorimiz, g'ururimiz, o'zligini va o'ziga bekligimizning yorqin ifodasi bo'lgan davlat tilimiz o'z maqomiga erishguncha ko'plab tazyiq va tahqirliklarga duch kelgan. "Dunyodagi qadimiy va boy tillardan biri bo'lgan o'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchiligimiz timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadryatdir", deya ta'kidlagan edi muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Aslida, iftixorimiz ramziga aylangan o'zbek tilini o'z qonun qoidalari asosida chiroyli qo'llay olishimizni o'zi tilimizga nisbatan yuksak ehtirom sanaladi.

Yurtboshimizning yuqoridagi fikrlarini doimo yodda saqlamog'imiz darkor: "Ayni vaqtda jamiyatimizda til madaniyatini oshirish borasida hali ko'p ish qilishimiz lozimligini ham unutmasligimiz zarur. Ayniqsa, ba'zan rasmiy murojaatlarda ham adabiy til qoidalarga rioya qilmaslik, faqat ma'lum bir hudud doirasida ishlatiladigan sheva elementlarini qo'shib gapirish holatlari uchrab turishi bu masalalarning hali-hanuz dolzarb bo'lib qolayotganligini ko'rsatadi. Bu haqda esa so'z yuritganimizda, bobimiz Alisher Navoiyning "Tilga e'tiborsiz- elga e'tiborsiz" degan so'zlarida naqadar chuqur hayotiy haqiqat mujassam ekaniga yana bir bor ishonch hosil qilamiz".

Lotin yozuviga to'liq o'ta olmayotganimizning o'ziga yarasha sabablari mavjud. Ularning eng asosiysi deb harflardagi noqulayliklar e'tirof qilinib kelmoqda. Ushbu masala yuzasidan Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida maxsus kengash tuzilib, ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Lotin alifbosiga 1995-yilda o'zgartirishlar kiritiladi. Bu esa ba'zi noqulayliklar keltirib chiqardi. O'shanda qabul qilingan "sh", "G", "Ch", "O" harflarini yozish uchun bir

necha klavishlardan foydalanishimiz kerak bo'lib qoldi. Buning natijasida ko'plab foydalanuvchilar, shular jumlasidan, yoshlar ijtimoiy tarmoqlardagi o'zaro so'zlashuvlarda "sh" harfining o'rniga "w", "ch" harfining o'rniga "4", "o" harfining o'rniga "6" kabi sinovlardan ham foydalanishiga o'tib ketishdi. "Sh" va "ch" harflardan muammolarga to'xtaladigan bo'lsak, bu harflar ikkita simvol bilan ifodalanadi, ya'ni "s" va "h", "c" va "h". Ushbu qo'sh belgilar "h" va "x" harflari ishtirok etgan so'zlarni farqlashga ham halaqit bergani uchun ko'pchilik "h" harfining faqat sh va ch harflarini ifodalash uchun foydalanib, qolgan hollarda esa faqat "x" harfini ishlatayotgani barchamizga ma'lum. Bu nuqson va xatoliklar lotin alifbosida imlo savodxonligi ancha pastga tushib ketishiga sabab bo'lmoqda.

Demak, bu muammoga yechim sifatida shuni ayta olamanki, sh va ch harfiy birikmalarni "sh" va "ch" ko'rinishida ifodalasak, h va x harfini ortiqcha tashvishdan xalos qilishi mumkin va o'quvchilarga h va x harflarini qay o'rinda qanday ishlatishni va farqlashni osonlashtiradi deb hisoblaymiz. Bugungi kunning dolzarb muammolarining biriga aylanib bo'lgan lotin alifbosidagi O' va G' harflaridagi simvol va tutuq belgisidir. Ularni yozish bo'yicha juda ham ko'plab xatoliklar mavjud. Bu harflardan simvol va tutuq belgisini bir-biridan farqlay olmaydiganlar, albatta, yo'q emas. O' va G' harflari ustidagi yuqoriga qaragan vergul ko'rinishidagi simvol va pastga qaragan vergul ko'rinishidagi vergul ko'rinishidagi esa tutuq belgisi hisoblanadi. Shu sababli biror matnni kompyuterlarda yozmoqchi bo'lsak, imlomizda ko'plab xatolar qilamiz.

Yuqoridagi xatoliklar o'z savodxonlik darajasi, lotin yozuvining imlo qoidalaridan qanchalik xabardorligiga bog'liqdir. Bunda, albatta, har bir shaxs o'z ustida ishlashi, imlo qoidalari bo'yicha bilimni oshirishi kerak bo'ladi.

Bizning asosiy maqsad va vazifalarimizdan biri ona tilimizni mukammal holga keltirish, undagi so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish va to'g'ri yozishdi. Xo'sh, biz bu qonun qoidalardan unumli foydalanib kelyapmizmi? Ushbu masalaning bir qismigagina to'xtalib o'tmoqchiman. Davlat tili haqidagi qonunning ikkinchi va undan keyingi tahrirlarida asosiy e'tibor lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga mukammal o'tishni ta'minlashga qaratilgan.

Demak, qonun ijrosini ta'minlash uchun, avvalo, joriy grafik tizimimizda qat'iy rioya qilishni yo'lga qo'yish lozim bo'ladi. O'zbek tiliga Davlat tili maqomining berilishi o'qitish, o'rganish tamoyillarning, usullarini tubdan o'zgartirishni taqozo qilmoqda. Shu o'rinda insoniyatning o'tmishidagi ma'naviy-ma'rifiy va ilmiy boyliklarni, jamiyatdagi yetakchi, ilg'or g'oyalarni avlodlarga yetkazib berishda muhim qurol yozuv ekanligini ta'kidlash joizdir.

Endi masalaning ikkinchi tomoniga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi kunda bolalarga, maktab o'quvchilariga, talabalarga mo'ljallangan kitoblar, darslik va qo'llanmalar lotin alifbosida, keng omma uchun mo'ljallangan kitoblar esa kirill alifbosida nashr qilinayotgani barchamizga ma'lum. Chunki lotin alifbosi yetarlicha ommalashgani, kirill yozuviga o'qigan odamlarning soni nisbatan ko'pligi sabab kirill yozuvidagi kitoblarga talab yuqori.

Barchamizga ma'lumki, taraqqiyot rivojlanganligi sababli ish yuritish hujjatlarini elektron shaklda tayyorlashni taqozo qilmoqda.

Ko'pgina tashkilot hujjatlari matnlarni kuzatish jarayonida yozuvning ruscha-kirilcha turidan foydalanib kelinayotganligiga guvoh bo'lamiz. Bu esa o'zbek tilidagi ayrim so'zlarning butunlay xato yozilishiga sabab bo'lmoqda.

Birgina misol sifatida "hujjat" so'zini olib qaraydigan bo'lsak, ruscha-kirilcha yozuvda bu so'z "хужжат" tarzida yozilib kelinayotganligi achinarli hol. Bunday misollarni ko'plab

keltirishimiz mumkin. O'zgina e'tibor va mas'uliyat bilan bu kabi g'alizliklarga, kerak bo'lsa jiddiy muammolarga oydinlik kiritish, o'zbek yozuviga asoslangan lotin yozuvidan samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ko'cha yozuvlardagi xatoliklar, bir tomondan, lotin alifbosini yaxshi o'rganmaganlik, ikkinchi tomondan, yozma nutqqa e'tiborsizlik bilan qarashining natijasida. Bugungi kunda asosiy muammolarga sabab bo'lgan "сентябрь" va "октябрь" so'zlari ushbu kungacha sentabr va oktabr tarzda yozilib keldi.

Ammo Shavkat Rahmatullayev o'zbek tilining asosiy imlo qoidalariga quyidagi ilovani kiritadi: "So'zning talaffuzi keskin o'zgarib ketmasligi uchun ba'zan -ya, -yo, -yu harflari yoziladi". Masalan, боксёр-boksyor, бюро- byuro, славян-slavyan kabi so'zlar yuqoridagi muammolarni bir qadar hal etadi, ammo -ya, -yu, -yo harflarining birikmali qo'llanishini aniq belgilab bera olmaydi. Yozuv amaliyotida sentabr-sentyabr, oktabr-oktyabr kabi so'zlarning ikki xil yozila boshlanganigi ham shundan bo'lsa kerak.

Ming afsuski, hozirgi kunda bunaqa xatolar minglab topiladi. Shu bilan birgalikda qanchalik savodsizlanib borayotganimizni ko'rishimiz mumkin. Bu esa achinarli holat. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 10- fevraldagi "Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich o'tishni ta'minlash chora tadbirlari" to'g'risidagi 61-son qarori davlat tilini yanada mukammal rivojlantirish, uning nufuzini yanada oshirish bo'yicha bir qator vazifalarni belgilab berdi.

Ularning biri lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini, imlo qoidalarini yanada takomillashtirish va yangi yozuviga to'liq o'tishni ta'minlash, foydalanish tizimiga barham berish. Ushbu masala bo'yicha mutaxassislar lotin alifbosiga to'liq o'tishni qat'iylik bilan aytishmoqda va bu, albatta, aniq maqsad.

O'zbek tilini davlat tili sifatida nufuzi va mavqeyini oshirishdagi vazifalardan biri imlo qoidalarini takomillashtirishdan iboratdir. Hozirgi kunda xalqimiz ikki xil yozuvidan foydalanyapti. Avvalo, ikki xil yozuvning muomalada bo'lishi maqsadga muvofiq emas. Shuningdek, 1993-yilda qabul qilingan lotin yozuvining to'liq joriy qilinishiga to'siq bo'layotgan sabablar ham bor. Shuning uchun 20 yildan ortiq muddat davomida lotin yozuvi asosidagi yangi o'zbek alifbosiga to'liq holda o'tilmadi. Bizning asosiy muammomiz ikki xil yozuvidan foydalanayotganidan emas, balki har ikkala yozuvning o'ziga xos bo'lgan imlo qoidalariga amal qilmayotganimiz natijasida yuzaga kelmoqda.

Oliy ta'lim va umumta'lim maktablari uchun mo'ljallangan "Hozirgi o'zbek adabiy tili" darsliklarini orfografiyaga oid qismlarida yozilishi muammo bo'layotgan so'zlarni amalda to'g'ri ifodasini keltirish imlo qoidalarini o'zlashtirishga, savodxonlik darajasini oshirishga tubdan xizmat qilib kelmoqda. Universitet talabalari, maktab o'quvchilariga imlo lug'atlaridan foydalanish ko'nikmasini hosil qilish, tilshunoslikka oid darslarda imlo lug'atlariga murojaat qilish imlo qoidalarini bilan bog'liq muammolarni bartaraf qilishga xizmat qiladi. O'zbek tili ta'limida metodlardan foydalanish, yangi o'qitish texnologiyalarini qo'llash asosida imlo qoidalariga qat'iy amal etish ham muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Savodxonlik odamning axloqi, fazilati, mas'uliyatidan dalolat beradi. Savodxonlikka amal qilmaslik shunchaki imlo qoidalarini buzish emas, balki noto'g'ri ifodalashga ham olib keladi. Ona tilini qadrlash, takomillashtirish, uning sifatini, nufuzini oshirish har birimizning asosiy maqsadlarimizdan biridir. Har birimiz so'zlarni to'g'ri yozishimiz shart, negaki to'g'ri yozish savodxonlikning asosidir.

REFERENCES

1. Ahmedova, N. O'zbek orfografiyasi va punktuatsiyasi asoslari. - Toshkent, 2016.
2. Rahmatullayev, Sh. O'zbek tilining yangi alifbosi va imlosi. - Toshkent, 1999.
3. Jamolxonov H, Sapayev Q . Imlo muammolari. - Toshkent, 2013.
4. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili // Toshkent-2007. – 2005.
5. Madvaliyev A. O'zbek tilining imlo lug'ati. T.; Akademiya nashri. 2013. – B. 526.
6. Mengliyev B. Hozirgi o'zbek tili // Toshkent: Tafakkur bo'stoni. – 2018.
7. N. Mahmudov, A. Rafiyev, I. Yo'ldoshev. Davlat tilida ish yuritish. – T.
8. Rahimov S., Umurqulov B. Hozirgi o'zbek adabiy tili // Toshkent: O'qituvchi. – 2003. – T. 220.
9. Xolmanova Z. O'zbek tili imlo qoidalarini takomillashtirish davr talabi.
10. O'zbek tilshunosligining dolzarb masalalari. 2017. – B. 30-33
11. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995-yil 24-avgustdagi "O'zbek tilining asosiy imlo qoidalarini tasdiqlash haqida" 339-son qarori. <https://lex.uz/docs/-1625271>
12. Davidov Y. J. WORD FORMATION PATTERNS IN UZBEK LANGUAGE // International Conference on Agriculture Sciences, Environment, Urban and Rural Development. – 2021. – C. 16-21.
13. Davidov Y. J. The Phenomenon of Polysemy and Different Aspects of Conversion // European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 245-247.
14. Davidov Y. O'ZBEK TILINING KIRILL VA LOTIN YOZUVI IMLO QOIDALARINING QIYOSI // Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – T. 2. – №. 13. – C. 836-839.